

O ESPAÇO EXTRA NA HABITAÇÃO COLETIVA MODERNA E CONTEMPORÂNEA

SICURO CORRÊA, JULIANA

FAU UFRJ

juliana.sicuro@fau.ufrj.br

RESUMO.

Este artigo tem como objetivo estabelecer relações entre algumas estratégias e procedimentos presentes em edifícios emblemáticos da arquitetura moderna brasileira – aqui reunidos em torno do conceito de espaço extra – e questões contemporâneas pautadas nos discursos e práticas de três escritórios de arquitetura atuais: Lacaton e Vassal (França), Adamo-Faiden (Argentina) e Plan Común (Chile-França). Os edifícios modernos em questão, todos localizados na cidade do Rio de Janeiro são: os edifícios projetados por Lucio Costa para o Parque Guinle (1948-1954), o Edifício Júlio de Barros Barreto de autoria dos Irmãos Roberto (1947-1950) e o bloco principal do Conjunto Pedregulho de Afonso Eduardo Reidy (1946-1950).

Os três edifícios modernos, importantes representantes da chamada Escola Carioca, apresentam semelhanças no que diz respeito à aplicação de princípios espaciais e construtivos modernos e também diferenças importantes relativamente à escala da edificação, inserção urbana e perfil dos moradores, refletidas nas tipologias das unidades. O artigo argumenta que, em todos os casos, espaços extra-funcionais – tais como varandas, recuos de fachada, circulações coletivas alargadas e térreos livres – atuam como elementos-chave nas suas materializações produzindo uma rica variação de qualidades de ambiência e ampliando o espectro de possibilidades de uso e apropriação dentro e fora das unidades. Argumenta ainda que a presença dessas “gorduras espaciais” contribui para que essas arquiteturas se tornem dispositivos relacionais propriamente urbanos capazes de fomentar relações com a cidade e seus modos de vida atuando como infraestruturas da vida coletiva.

A análise dos exemplos citados evidencia vínculos entre as produções moderna e contemporânea e demonstra a atualidade e pertinência do repertório moderno para o ensino e a prática de projeto no âmbito da habitação coletiva, reafirmando o interesse de que a arquitetura possa contribuir qualitativamente na produção do espaço e da vida urbana nas cidades contemporâneas.

Palavras-chave: espaço extra (1), habitação coletiva (2), arquitetura contemporânea (3)

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo estabelecer relações entre algumas estratégias e procedimentos presentes em edifícios emblemáticos da arquitetura moderna brasileira – aqui reunidos em torno do conceito de espaço extra – e questões contemporâneas pautadas nos discursos e práticas de três escritórios de arquitetura atuais: Lacaton e Vassal (França), Adamo-Faiden (Argentina) e Plan Común (Chile-França). Os edifícios modernos em questão, todos localizados na cidade do Rio de Janeiro e importantes representantes da produção da chamada Escola Carioca, são: o Conjunto Residencial Parque Guinle, projetado por Lucio Costa (1948-1954) contendo três blocos autônomos (Nova Cintra, Caledônia e Bristol), o Edifício Júlio de Barros Barreto de autoria dos Irmãos Roberto (1947-1950) e o edifício principal (bloco A) do Conjunto Pedregulho de Afonso Eduardo Reidy (1946-1950) 1.

O conceito de espaço extra² aqui proposto trata dos espaços sem destinação específica de uso que se apresentam como “gorduras espaciais” nos edifícios residenciais, dentro das unidades e também fora delas. O espaço extra é nomeado como uma estratégia projetual pela dupla de arquitetos franceses Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal. Essa estratégia é utilizada nos seus projetos intencionalmente para produzir uma qualidade de indeterminação programática cujo objetivo final consiste na *liberdade de uso*. Entendemos aqui o espaço extra como uma chave interpretativa para a análise das obras modernas e contemporâneas em questão. Levantamos a hipótese de que, uma vez operando para além da estrita funcionalidade, o espaço extra nas suas diversas manifestações atua na ampliação das possibilidades de uso e da experiência arquitetônica qualificando os espaços privativos e coletivos nos edifícios de habitação coletiva.

O artigo está dividido em duas partes; a primeira delas dedica-se à análise dos três projetos modernos de habitação coletiva, localizados na cidade do Rio de Janeiro, identificando diferentes tipos de espaço extra e suas qualidades específicas. A segunda se dedica à análise da produção recente de três escritórios de arquitetura nos quais o espaço extra exerce alguma centralidade. Por fim, concluímos ressaltando relevância e atualidade do repertório moderno no que diz respeito à habitação coletiva produção da cidade contemporânea.

TRÊS EDIFÍCIOS MODERNOS

Os três projetos modernos de habitação coletiva no Rio de Janeiro apresentam semelhanças no que diz respeito à aplicação de preceitos modernos e compartilham aspectos de linguagem e método – como o sofisticado trabalho das fachadas, as articulações em níveis entre pavimentos e com a cidade no nível térreo³. É importante ressaltar que o Pedregulho e o Júlio de Barros Barreto são resultado de políticas públicas, enquanto o Parque Guinle é uma iniciativa do mercado imobiliário. Os edifícios apresentam diferenças entre si relativamente à escala da edificação, à inserção urbana, ao perfil dos moradores, entre outras características, que estão refletidas nas organizações dos pavimentos tipo e nas tipologias das unidades.

Podemos dizer que os três exemplos – realizados quase que simultaneamente – transitam entre duas matrizes tipológicas distintas: de um lado, o conjunto habitacional europeu-soviético – para o qual as noções de condensador social, habitação mínima e rua elevada são centrais – e a casa colonial brasileira, destinada às elites urbanas, caracterizadas pela separação espacial de áreas social, íntima e de serviços.

O Pedregulho consiste em uma clara manifestação da primeira matriz tipológica, enquanto o Parque Guinle imprime fortemente a segunda na sua estrutura espacial e programático, sendo o Júlio de Barros uma mistura das duas categorias – associando características como a rua elevada à separação de circulações social e de serviços. Por fim cabe apontar que a tipologia do duplex se apresenta em todos os edifícios apesar das diferenças nos arranjos internos das unidades e nos sistemas de circulações dos edifícios.

QUADRO COMPARATIVO

Pedregulho	Júlio de Barros	Parque Guinle	
(bloco A)	(blocos 1 e 2)	(conjunto de 3 blocos)	
<u>Localização</u>			
Benfica	Botafogo	Laranjeiras	
<u>Área de projeção</u>			
3.500 m ²	1.300 m ²	2.870 m ²	
<u>Área das unidades</u>			
35 m ² (1 quarto)	120 m ² (3 q. duplex)	324 m ² (4 quartos)	Tipo 1
75 m ² (2 q. duplex)	95 m ² (3 q. duplex)	296 m ² (3 quartos)	Tipo 2
		255 m ² (3 q. duplex)	Tipo 3
		(tipologias do Nova Cintra)	
<u>Total de unidades</u>			
272	80	aprox. 54 unidades	

Tabela 01: Quadro comparativo. Juliana Sicuro, 2025

Figura 01: Desenhos do bloco A do Conjunto Pedregulho. Fonte: Mindlin, 1999.

- 1 - sala de estar e jantar
- 2 - cozinha
- 3 - quarto de empregada
- 4 - quarto
- 5 - rouparia
- 6 - serviço

duplex-tipo nível inferior
duplex-tipo nível superior

unidade do segundo bloco, nível inferior
unidade do segundo bloco, nível superior

corte transversal

Figura 02: Desenhos do Edifício Júlio de Barros Barreto. Fonte: Mindlin, 1999.

planta pavimentos
terceiro, quinto e sétimo

planta pavimentos
segundo, quarto e sexto

planta térreo

apartamentos tipo A, B, C e D

corte esquemático

Figura 03: Desenhos do Edifício Nova Cintra no Parque Guinle. Fonte: Mindlin, 1999.

Tipos de espaço extra

No Pedregulho, dois tipos de espaço extra são identificados: o térreo livre elevado e as circulações-varanda. O térreo livre elevado se apresenta como um grande espaço indeterminado que articula os acessos do edifício aos pavimentos residenciais pelas escadas de circulação vertical. O térreo livre elevado trata-se de uma grande varanda coberta que assume um caráter de mirante pela sua relação com a paisagem. As circulações-varanda, por sua vez, são os largos corredores que dão acesso aos apartamentos. Com uma largura de 2,5 metros eles, deixam de ser espaços estritamente funcionais de passagem e se tornam espaços de permanência. O fechamento externo, composto por elementos vazados cerâmicos, contribui para que esses espaços lineares e extensos adquiram um sentido de intimidade, apesar de compartilhados.

Figura 04: Térreo livre elevado no Pedregulho. Fotografia: Juliana Sicuro.

Figura 05: Circulações-varanda no Pedregulho. Fotografia: Juliana Sicuro.

Na vida cotidiana, o que ocorre é uma expansão dos usos domésticos para essas circulações, ou seja, os corredores-varanda são espaços de uso coletivo que se tornam uma espécie de extensão dos apartamentos – assim como ocorre com a rua em diversos bairros populares, aspecto observado e valorizado por Carlos Nelson Ferreira dos Santos ao analisar o tradicional bairro do Catumbi no Rio de Janeiro⁴. Ou seja, no Pedregulho, a rua elevada moderna se efetiva plenamente com as especificidades do contexto brasileiro e carioca.

Os dois tipos de espaço extra identificados no corpo principal do Pedregulho agregam a ele um sentido de urbanidade, uma vez que reiteram a escala do edifício e sua relação com a paisagem e ampliam as possibilidades de uso, intensificando as interações e negociações entre os moradores no compartilhamento das áreas comuns.

No projeto dos Irmãos Roberto, os dois tipos de espaço extra identificados são as circulações e varandas, ambas monumentais. Essas duas categorias se apresentam respectivamente fora e dentro das unidades residenciais. A monumentalidade desses espaços é associada a um despojamento estético, divergente ao luxo

tradicional de edifícios construídos no mesmo período no Rio de Janeiro inspirados nos edifícios franceses da Belle Époque. O que ocorre no projeto dos Roberto é uma monumentalização da vida cotidiana em sua dimensão ordinária. As circulações horizontais coletivas, além de generosas em largura, contam com amplo pé direito e luz natural em toda a sua extensão.

É importante ressaltar que o interior das unidades resulta de um complexo arranjo de níveis internos, articulado com as circulações horizontais sociais e de serviços do edifício. Essa variação de níveis no interior das unidades duplex produzem uma espacialidade que remete à casa unifamiliar, qualidade reforçada pela presença das jardineiras e varandas. As varandas, entretanto, adquirem também um aspecto de monumentalidade com pé direito duplo nas fachadas voltadas para a Praia de Botafogo. Concluímos assim que os dois tipos de espaço extra identificados no caso do Edifício Júlio Barreto são elementos que contribuem para a produção de um modo de vida singular no qual as escalas urbana e doméstica são constantemente tensionadas.

Figura 06: Circulações Monumentais. Fotos: Juliana Sicuro.

Figura 07: Varanda monumental. Fotos: Juliana Sicuro.

No Parque Guinle, o espaço extra se manifesta em três tipos: o térreo livre integrado ao parque, os recuos de fachada – entre brises, cobogós e esquadrias – e as circulações verticais. Nas unidades, os recuos de fachada produzem um espaço de mediação entre o exterior e o interior, produzindo uma rica variação de filtros de visibilidade. Em apartamentos com metragem quadrada abundante, os recuos se tornam espaços extra funcionais, cujo papel não será o de suporte para usos não planejados. Eles não possuem largura suficiente para usos de permanência. Sua presença tem como objetivo a qualificação tanto do ambiente interno quanto da sua face pública.

O térreo livre no Parque Guinle, diferentemente do Pedregulho, não se torna suporte para usos coletivos diversos; é um espaço silencioso que assume um caráter de mediação entre o parque e os edifícios residenciais. Neles a tensão entre a vegetação e a geometria e regularidade do edifício encontra um momento de forte expressão.

Figura 08: Térreo livre e recuos de fachada. Foto: Juliana Sicuro.

As circulações verticais representam a última categoria de espaço extra identificado no conjunto residencial do Parque Guinle. As escadas são volumes que extrapolam os limites dos edifícios, assumindo um protagonismo na composição dos blocos. Entretanto, no edifício Nova Cintra, o seu fechamento em vidro fosco faz delas caixas de luz com uma luminosidade homogênea, cuja experiência passa por uma abstração momentânea da realidade exterior.

Diante dessa caracterização, podemos dizer que o espaço extra no caso do conjunto residencial do Parque Guinle, opera na qualificação dos espaços e da forma urbana, contribuindo para a produção das ambiências do conjunto-parque. Elementos corriqueiros são tratados como dispositivos arquitetônicos autênticos que operam para além da funcionalidade, produzindo uma experiência singular dentro e fora das unidades.

Figura 09: Escada como caixa de luz. Fotos: Juliana Sicuro.

TIPOS DE ESPAÇO-EXTRA

Nas áreas coletivas

Pedregulho

Térreo livre elevado

Circulações-varanda

No interior das unidades

Pedregulho

-

Júlio de Barros

-

Circulações monumentais

Júlio de Barros

Varandas monumentais

Parque Guinle

Térreo livre no parque

Escada-caixa de luz

Parque Guinle

Recuos de fachada

Tabela 02: Tipos de espaço extra exemplos modernos. Juliana Sicuro, 2025.

TRÊS PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS

Após a análise e identificação dos diferentes tipos de espaço extra no contexto da modernidade, argumentamos que os recursos utilizados nesses projetos reverberam na arquitetura contemporânea, assumindo novos e promissores caminhos de investigação. Alguns exemplos ajudam a elucidar essa questão. O escritório francês Lacaton e Vassal, já mencionado, focaliza seu discurso na ideia de espaço livre e explora, no conjunto de projetos desenvolvidos desde as primeiras obras, as variações e possibilidades oferecidas pela indeterminação programática no interior dos edifícios. Uma das estratégias utilizadas para conquistar a desejada liberdade de uso é a incorporação de espaço extra por meio dos procedimentos de *duplicação* e *acoplamento*.

O primeiro projeto de residência unifamiliar da dupla na França, a Casa Latapie (Floirac, 1993), expressa com clareza o procedimento da duplicação do espaço funcional. A casa consiste na produção de dois volumes distintos, o primeiro deles corresponde ao necessário para contemplar os usos domésticos⁵. O segundo volume é uma caixa translúcida composta por fechamentos leves com pé direito duplo sem uma destinação clara de uso.

Na Cité du Grand Parc (Bourdeux, 2016), é experimentado o procedimento do acoplamento de espaços avarandados para lidar com a requalificação de estruturas existentes que operavam na lógica da estrita funcionalidade. O espaço extra, nesse caso, se apresenta entre as esquadrias de vidro que controlam o ambiente interno e uma segunda camada de fechamento translúcido, que define o limite das varandas. Cortinas complementam o sistema de mediação visual e climático a partir do interior das unidades.

Figura 10: Espaço extra na Casa Latapie. Foto: Philippe Ruault.

Figura 11: Espaço extra na Cité du Grand Parc. Foto: Philippe Ruault.

No caso da dupla argentina Adamo Faiden, o espaço extra se manifesta por meio da exploração de filtros e recuos responsáveis pela transição entre o ambiente interno e o externo. Terraços, quintais e varandas conjugam qualidades estéticas e de conforto ambiental, assumem proporções generosas e materialidades próprias, com forte presença da vegetação.

Os primeiros projetos do escritório demonstram com clareza o interesse da investigação pelos espaços de transição. Em sua maioria, são intervenções em edificações existentes para uso residencial unifamiliar, tais como a Casa Matos (2012) e a Casa Blas (2015), ambas situadas na cidade de Buenos Aires. Antes da construção das duas casas mencionadas, os arquitetos sistematizam seus procedimentos de intervenção no ambiente construído com o desenvolvimento do sistema MuReRe (2009), no qual exploram as gaiolas metálicas sobre préexistências estereotômicas com fachadas inclinadas e filtros que se utilizam de um amplo catálogo de telas metálicas.

Figura 12: Espaço extra na Casa Blas. Foto: Javier Agustín Rojas.

Ao longo de sua trajetória, a dupla Adamo e Faiden passa a desenvolver também projetos de edifícios multifamiliares e a lidar com as questões que envolvem o empilhamento em altura. O edifício Bonpland (2018) é o primeiro residencial em altura construído por eles. A presença da vegetação confere um aspecto de térreo para as unidades elevadas. Persiste, nesses edifícios em altura, um desejo de habitar o chão, que culmina em apartamentos cuja ambiência remete a uma tipologia de casa unifamiliar urbana.

Assim como as fachadas inclinadas, outra estratégia recorrente nos projetos residenciais da dupla argentina é o escalonamento entre os pavimentos. Ambas as estratégias potencializam as superfícies de contato entre interior e exterior, produzindo volumetrias complexas, apesar de monolíticas.

Figura 13: Espaço extra no Bonpland. Foto: Javier Agustín Rojas.

Por fim, a pesquisa continuada do escritório de arquitetura Plan Comúmo explora circulações e espaços de uso coletivo nos edifícios residenciais na sua capacidade de produzir articulações formais e experiências singulares. Na Maison Commune (2020), um projeto de requalificação de uma edificação existente para uso residencial, as escadas são responsáveis por iluminar o hall dos apartamentos. As portas de acesso dos apartamentos em cada pavimento são também translúcidas, contribuindo para a iluminação interior. Esse sistema de espaços coletivos encontra seu auge no pavimento de cobertura, onde uma estrutura leve e translúcida abriga um espaço generoso e essencialmente livre com cozinha e lavanderia coletivas. Esse terraço associa sociabilidade e contemplação com práticas de cuidado e de trabalho doméstico.

Apesar da semelhança material e de ambiência em relação aos projetos de Lacaton e Vassal, o que difere os projetos do grupo de arquitetos Plan Común essencialmente é o fato de que o espaço extra é sempre coletivo e não privativo. Em outros projetos não construídos, os arquitetos reiteram a abordagem conceitual centrada em pensar estratégias de maximização e valorização de espaços públicos e coletivos. Diferentemente dos exemplos modernos baseados na tipologia do conjunto habitacional com suas circulações horizontais alargadas, nos edifícios de habitação coletiva propostos pelo Plan Común o protagonismo se concentra nas circulações verticais que, destacadas na composição dos edifícios, transitam entre o corriqueiro e o escultórico.

Figura 14: Espaço extra na Maison Commune. Fonte: Plan Común.

Figura 15: Isométricas dos três projetos citados. Fonte: Plan Común.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos projetos modernos e contemporâneos demonstra que o espaço extra nas suas diversas manifestações opera não apenas da ampliação das possibilidades de uso e apropriação – como sugerem Lacaton e Vassal – mas também na ampliação dos modos de habitar a cidade dentro e fora das unidades residenciais.

É possível reconhecer diversos vínculos entre essas produções distanciadas no tempo. A associação de varandas generosas às unidades de apartamentos é um recurso encontrados nos exemplos modernos estudados e na prática da dupla Lacaton e Vassal quando se utilizam do acréscimo de varandas como principal elemento para lidar com as preexistências encontradas nas renovações do Grand Parc. A variação de espaços de transição propostos pelos argentinos Adamo Faiden pode ser compreendida como uma nova manifestação dos filtros de luz e intimidade produzidos pelos brises, cobogós, recuos de fachada e jardineiras, abundantes nos exemplos modernos.

Desde o período moderno até os dias de hoje parece haver uma perda de protagonismo do espaço extra coletivo em detrimento dos espaços privativos nos edifícios de habitação coletiva. Entretanto, como vimos, nos projetos do Plan Común alguns espaços coletivos ganham interesse renovado e recursos presentes nos exemplos modernos são recuperados – tais como as escadas escultóricas que remetem as caixas de luz de Costa ou a lavanderia coletiva que remete ao Pedregulho ganhando status de área de convivência e vista privilegiada no terraço do edifício.

Essas aproximações reiteram a atualidade e pertinência do repertório moderno brasileiro para o ensino e a prática de projeto no âmbito da habitação coletiva. A riqueza encontrada nos exemplos estudados reafirma sua contribuição qualitativa para a produção das cidades contemporâneas.

NOTAS

¹ As datas indicadas são relativas à projeto e obra concluída disponíveis em: SERAPIÃO, Fernando (ed.). Escola Carioca: arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Revista Monolito, número 31, 2016.

² O conceito de espaço extra é proposto pela autora na tese de doutorado “O espaço extra das infraestruturas urbanas nas metrópoles: Rio de Janeiro e Berlim” e tratado mais especificamente no âmbito da arquitetura no Capítulo 2 “Espaço extra e liberdade de uso”.

³ ESKINAZI, Mara Oliveira; PENTER, Pedro Engel. “A Fachada e Grelha: Edifícios Bristol e Júlio Barros Barreto”. Do_co.mo,mo_br. Revista #6, dezembro, 2021. Págs 46-58.

⁴ FERREIRA DOS SANTOS, Carlos Nelson e VOGEL, Arno. Quando a rua vira casa: A apropriação de espaços de uso coletivo em um centro de bairro. Rio de Janeiro: Finep, 1981.

⁵ Na Casa Latapie o espaço programado corresponde à 112 m² e o espaço extra 61,5 m². No caso do Cité du Grand Parc, a metragem quadrada existente corresponde à 68.000 m² e o espaço extra proveniente dos acréscimos a 38.400 m².

⁶ O escritório foi fundado em 2012. Atualmente é composto por quatro arquitetos chilenos e franceses: Felipe De Ferrari (fundador), Kim Courrèges, Nissim Haguenauer e Marcelo Cox.

REFERÊNCIAS

- BRITTO, Alfredo. Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015.
- ESKINAZI, Mara Oliveira; PENTER, Pedro Engel. "A Fachada e Grelha: Edifícios Bristol e Júlio Barros Barreto". Do_co.mo,mo_br. Revista #6, dezembro, 2021. Págs 46-58.
- FERREIRA DOS SANTOS, Carlos Nelson e VOGEL, Arno. Quando a rua vira casa: A apropriação de espaços de uso coletivo em um centro de bairro. Rio de Janeiro: Finep, 1981.
- LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe. "Free Space". In: Museu Ico (org). Lacaton & Vassal. Free space, Transformation, Habiter. Barcelona: Puente Editores, 2022.
- LACATON, Anne; VASAL, Jean-Philippe; DRUOT, Frederic. Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
- MINDLIN, Henrique. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1999 (1956).
- PUENTE, Moises. Adamo-Faiden. Revista 2G, n. 91. Barcelona: Gustavo Gili, 2024.
- SICURO, Juliana. O espaço extra das infraestruturas urbanas nas metrópoles: Rio de Janeiro e Berlim. Tese de doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2025.
- SERAPIÃO, Fernando (ed.). Escola Carioca: arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Revista Monolito, número 31, 2016.
- SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho. Irmãos Roberto, arquitetos. Rio de Janeiro: Rio Books, 2014.

BIOGRAFIA

Juliana Sicuro Corrêa é professora adjunta da FAU UFRJ desde 2025 e leciona disciplinas de projeto de arquitetura. Formada em arquitetura e urbanismo pela PUC-Rio (2011), é mestre e doutora pelo PROURB UFRJ com a tese "O espaço extra das infraestruturas urbanas nas metrópoles: Rio de Janeiro e Berlim" (2025). Trabalhou como arquiteta desenvolvendo diversos projetos de arquitetura para clientes públicos e privados tendo experiência no desenvolvimento de projetos de diferentes escalas e programas – reformas residenciais, casas e anexos, espaços culturais, desenho urbano, desenho de mobiliário e expografia. É pesquisadora associada ao grupo UrCA (Urbanismo Crítica e Arquitetura) PROURB UFRJ.